

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5961153>

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА КЕСИМ ЎРГАНИЛИШИГА ДОИР ҚАРАШЛАР ВА ФИКРЛАР

Аннотация. *Мазкур мақола инглиз ва ўзбек тилларида кесимнинг муаммосига доир фикрлар ва қарашларнинг таҳлиliga бағишланган. Мақоланинг назарий қисми мисоллар билан далилланган.*

Калит сўзлар: *gap, кесим категорияси, синтактик алоқа, формал ва субстанциал ёндашиш, прагматик маъно.*

Abstract. The present article is devoted to analysis of the viewpoints and theories on the problems of the predicate in the English and Uzbek languages. Theoretical content of the article is proved by examples.

Key words: *sentence, the category of predicate, syntactic relations, formal and substantial approach, pragmatic meaning.*

Аннотация. *Настоящая статья посвящается анализу точек зрения и теорий по проблемам сказуемого в английском и узбекском языках. Теоретическое содержание статьи подтверждается примерами.*

Ключевые слова: *предложение, категория сказуемого синтаксические отношения, формальный и субстанциональный подход, прагматическое значение.*

Гап ва кесимни чуқур тадқиқ этиш орқали нафақат синтактик алоқа ва ўзаро боғлиқлик, балки гап бўлақларининг контекстуал ва прагматик маъно жиҳатлари ҳам аниқланади.

Ўзбек формал тилшунослигида кесим категорияси А.Сафаев, Б.Эгамбердиев, Ж.Омонтурдиев, Т.Акрамов, Т.Иброҳимов, Ф.Убаева, Ҳ.Болтабоева кабилар томонидан махсус ўрганилган. Бу олимлар томонидан амалга оширилган тадқиқотларда ўзбек тилидаги кесим талқинида рус тилшунослиги, рус тили гап қурилишидаги кесим масаласига доир назарий қарашларга таянилганлигини кузатиш мумкин.

Инглиз тилида кесимнинг моҳияти, эга билан бўлган муносабатда қўрилиши, икки асосий типга (глагольное и именное) эгаллиги инглиз олимлари F. Ackerman, G. Webeihuth, Rose-Marie Anne Dechaine, L. Stassen, St. Muller, S. Rothstein, рус олимлари В.Н.Жигадло, И.П.Иванова, Л.Л.Июфик, В.Д.Аракин, Б.А.Ильиш томонидан тадқиқ қилинган бўлса, тузилиши жиҳатидан эса содда ва таркибли кесимга бўлиниши тилшунослар Л.П. Винокурова, У.Н.Зверева ва И.Г.Эбер томонидан тадқиқ қилинган. Инглиз тилида содда ва қўшма кесим Н.А.Кобрина, Е.А.Корнеева, В.Л.Каушанская,

Б.А.Ильишлар томонидан чуқур ўрганилган. Инглиз тилида кесимларнинг содда ва мураккаблашган турларга бўлиниши ҳақидаги фикрлар Л.С.Бархударов томонидан билдирилган.

А.Сафаев бош бўлақлар сифатида эга ва кесимни (кесим ва эгани эмас) эътироф этиб, уларнинг ўзига хос хусусиятларини қуйидагича умумлаштиради:

1. Бош бўлақлар сифатида қаралувчи эга ва кесим содда гапларнинг предикатив маркази саналади.

Бунда икки ҳолат диққатга сазовор. Биринчидан, бош бўлақларнинг содда гапларнинг маркази сифатида қаралган, аммо қўшма гаплардаги бош бўлақлар масаласи эътибордан четда қолган. Иккинчидан, бош бўлақларнинг гапнинг предикатив маркази эканлиги ҳам соф грамматик қурилиш талқинидан четлашишга олиб келган. Бош бўлақлар гапнинг предикатив маркази эмас, балки грамматик маркази ҳисобланади. Предикат тушунчаси грамматик эмас, балки мантиқий тушунчадир. Олим кесимни фақат содда гап доирасида кузатганлиги унинг нуқтаи назарида ҳам рус тили грамматик таълимоти методологик асос вазифасини ўтаганлигини кўрсатади. Бу ҳақда тилшунос Л.Раупова шундай ёзади: «Диссертация биринчи бобининг иккинчи бўлимида бош бўлақлардан кесим, унинг ўзига хос грамматик белгилари масаласи ёритилади. Аммо уларнинг ҳаммасида кесим асосан содда гап мисолида кўрсатилади. Қўшма гап кесими ҳақида бу кесимнинг морфологик хусусиятлари ҳақидаги фикрлар йўқ [3]. Биз шу ўринда А.С.Сафаев эълон қилган нашрларга мурожаат қилдик, буларда ҳам бизни қизиқтирган қўшма гап, хусусан, эргаш гапли қўшма гаплар кесими ҳақида бирор фикр учратмадик.» [2]

Кесимлик категорияси мураккаб категория – у тасдиқ/инкор, майл/замон, шахс/сон, маъно ва шакллариининг яхлитлигидан иборат. Бу маъно турларидан ҳар бири ўзича нисбатан мустақил м о р ф о л о г и к категория бўлиб, алоҳида-алоҳида – кесимлик категорияси ва шакллариининг ташқарида ҳам воқелана олади [1]. Лекин гап марказини тузувчи синтактик категория сифатида кесимлик категориясида бу морфологик категориялар биргаликда, бир-бири билан боғланган, бириккан тарзда юзага чиқади.

Ўзбек тилида гап кесимини шу нуқтаи назардан ўрганиш тилимизда М.Қ.Абузалова, Ш.Акрамов, Р.Бобокалонов, Б.Ёров, С.Муҳаммаджонова, Н.Мусулмонова, Л.Раупова, Р.Р.Сайфуллаева, М.Р.Саидова, Ҳ.Шокирова, М.М.Курбонова кабиларнинг ишларида махсус тадқиқ манба бўлди. Бу ишларда кесим билан бевосита алоқадор бўлган кесимнинг синкрет ва дискрет ифодаланиш, содда, уюшган ва қўшма гапларда кесимнинг ўзига хос хусусиятлари, грамматик шаклланган гапларда кесим шакллариининг синтетик ва аналитик, семантик-функционал шаклланган гапларда эса синкретик воқеланиши, кесимнинг мустақил ва номустақил кўринишлари, кесимнинг уюшиши, кесимнинг лексик-семантик ва грамматик валентлиги ва содда гап қурилиши, кесимлик категориясининг шахс/сон ва замон актантилариининг нутқий воқеланиши, кесимлик шаклларида категориал, ёндош ва

ҳамроҳ маънолар, кесимлик сўзлари каби қатор масалалар атрофлича ўрганилди ва тавсифланди. Кесимнинг бундай жиҳатларидан айримлари формал тилшуносликда махсус тадқиқ этилмаганлиги ёки формал ва субстанциал талқинлар бир-биридан кескин фарқланганлиги боис уларнинг устида тўхталиб ўтамиз.

Кесимнинг ўзбек тилида субстанциал талқинида ўзига хос ҳолатлардан яна бири мустақил (МКШ) ва номустақил (НКШ) кесим шакллариининг фарқланишидир. Ишнинг кейинги қисмларида мустақил кесим шакллари МКШ тарзида, номустақил кесим шакллари эса НКШ тарзида берилади. Тадқиқотчи Л.Раупова ўз номзодлик диссертациясида номустақил кесимлик шаклини махсус ўрганди ва унинг кўшма гап кесимини шакллантиришдаги ўзига хос хусусиятларини тавсифлади.

Олиманинг бу иши икки бобдан иборат бўлиб, биринчи бобда [WPrn→WPrn] қурилишли кўшма гаплар ва уларнинг структур хусусиятлари, иккинчи бобда ўзбек тилидаги мустақил ва номустақил кесимлик шакллари масаласи хусусида мулоҳаза юритилади, қуйидаги хулосаларга келинади:

«Ўзбек тилида гап марказини ташкил этувчи ва кўп ҳолларда унинг қурилишини белгиловчи кесим икки турдаги морфологик шаклларга:

1. МКШ
2. НКШ ларига эгадир.

НКШлар қатъий белгиланган синтактик вазифага эга бўлиб, улар кўшма гап таркибидагина воқелана олади. Кўшма гап таркибидан бошқа ҳолатларда улар тамоман бошқа маъно ва вазифаларда қўлланади, ёки кўшимча матний ва нутқий шароит ҳамда воситаларнинг мавжудлигини талаб қилади. МКШлар эса кўшма гап таркибида ҳам, содда гап таркибида ҳам бемалол қўлланила олади.

НКШлар сифатида ўзбек тилида -са; -са ҳам, -са-ку, са-ю, -са+я, а(р)+ кан, а(р)+ экан, а(р)+ди; -ган ҳам эди, -ди+ям каби шакллар баҳоланиши мумкин. Бу сирада соф (туб) НКШ -са шакли билан, қолган шакллар асосан ҳосилавий [WPrn→WPrn] кўшма гап ва гапларга ирреаллик маъноларининг кўчиши таъсири остида ривожланган ҳосилавий шаклларида [2]. Кўринадик, олима «Тезислар»даги методологик асосли назарий концепцияни ижодий ривожлантирди ва уни ўзбек тили далиллари асосида тўлдирди.

Кесим талқинидаги яна бир ўзига хослик кесимлик сўзларининг ажратилишидир. Кесимлик сўзлари деганда лексик-семантик жиҳатдан гап кесими вазифасида келадиган, кесим вазифасидан бошқа ўринларда қўлланадиган, қўлланилганда ҳам маъно ва вазифа жиҳатидан кесим мавқеида қўлланилишдан кескин фарқ қилиб, омонимия ҳосил қилиш даражасида қўлланилиши тушунилади. Шу жиҳати билан кесимлик сўзлари сўз-гапларга яқиндир, лекин сўз-гаплардан фарқли равишда улар эмоқ ва бўлмоқ боғламалари ёрдамида кесимлик категориясига хос грамматик маънолар (тасдиқ/инкор, майл/замон, шахс/сон)нинг ранг-баранг кўринишларини ифодалай олади. Кесимлик сўзлари икки гуруҳга ажратилади. Биринчи гуруҳини ихтисослашган кесимлик сўзлари деб аташ ва бу гуруҳга қуйидагиларни киритиш мумкин:

а) функционал жиҳатдан ихтисослашаётган (керак, лозим, зарур, мумкин, даркор) ва генетик жиҳатдан сифатга яқин сўзлар;

б) функционал жиҳатдан ихтисослашаётган ва генетик жиҳатдан отга яқин сўзлар (шарт)

Бу сўзлар -(и)ш ва -моқ ҳаракат номи шакллари билан бирикишда бир таркибли гапларнинг ўзига хос кесимини шакллантиради – шахссиз кесим мавқеида келади. Бунда юқоридаги сўзлар кесимдаги шахс-сон маъносини четлаштиради. Бу ишларни бажариш керак. каби. Шахссиз кесим ва шахссиз кесимликнинг бундай кўринишлари тарихан қайта бўлиниш асосида эга-кесим қурилмали икки таркибли гаплардан ривожланган ва у билан алоқалари ҳозиргача сақланиб қолган. Қиёсланг: Биз боришимиз керак – Бизнинг боришимиз керак – Бизга бориш керак.

Кесимлик сўзларининг иккинчи гуруҳини академик А.Ҳожиёв функционал (нокатегориал) шакллардан бири – хослик шакли [4] сифатида баҳолаган ва -ники қўшимчаси ёрдамида от (укамники, Салимжонники, уйники...), олмош (меники, сеники, бизники...), отлашган сўзлардан (минганники, олганники...) ясаладиган ҳосилалар ташкил этади деган фикрни билдирган. Бундай нутқий ҳосилалар учун меъёрий қўлланилиш кесим вазифасида келишдир, лекин улар осонгина отлашади ҳам: Бугун бизникида /укамникида/ укамларникида... йиғилиш. Бундай сўзларнинг кесимлик сўзлари сифатида тасниф этишда асос юқорида санаб ўтилган хусусият – меъёрий равишда кесим вазифасида қўлланилишдир: Шу озод Ватан ҳамма-мизники. Ютуқлар ўзимизники, бартараф этиш лозим бўлган камчиликлардан гапиринг.

Ўзбек формал тилшунослигида кесимнинг ўрганилиши, кесимнинг асосий белгиси бўлган кесимлик категориясининг шаклий структурасидаги фарқлар, формал тилшунослиқда кесим талқинининг фалсафий методологик асосларининг таҳлили куйидаги хулосаларга олиб келди.

Ҳозирги ўзбек тилшунослигида кесим ва унинг талқинида икки нисбатан тугалланган илмий талқинни – формал ва субстанциал ёндашиш асосида бу лингвистик бирликни ажратиш ва шарҳлашни кўриш мумкин. Ҳар иккала ёндашиш ҳам нисбатан тўлиқ, яъни кесимнинг моҳиятини аниқлашдан яъни унга илмий шарҳ таъриф беришдан бошланиб, берилган шарҳ билан кесимнинг хилма-хил воқеланишларини узвий боғлаш ва кесим иштирок этадиган ҳодисаларнинг моҳиятини шу асосда аниқлаш билан яқунланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абузалова М.Қ. Субстанциал морфология, валентлик ва гап қурилиши талқини: Монография. –Т.: Фан, 2009.
2. Раупова Л. Ўзбек тилида номустақил кесим масаласи ва [WPm-WPm] қурилишли гаплар. Филол.фанлари номз....дисс. .-Т.: 1999. Б. 105-106.
3. Сафаев А.С. Главные члены простого предложения в современном узбекском языке. Дисс... канд. филол. наук. Т.: 1958. с.24.

4. Ҳожиёв А. Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти, 2010 йил 2-сон; Ҳожиёв А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясашишининг назарий масалалари. – Т.: Фан. 2010. Б.214.